

MAKTABGACHA YOSHDAGI AUTISTIK SPEKTR BUZILISHLI BOLALARGA KORREKSION-PEDAGOGIK ISH USULLARINING TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH

Qosimova Nafosat Jahongirovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi
e-mail: Kosimovanafosat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi autistik spektr buzilishli bolalarning o'ziga xos xususiyatlari, autizm spektr buzilishlarining kelib chiqish sabablari va turlari, korreksion-pedagogik ish usullari va ularning ta'sirini takomillashtirishning ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Maktabgacha yoshdagi autistik spektr buzilishli bolalar bilan tashkil etilgan mashg'ulotlar davomida kuzatilgan o'ziga xosliklar, pedagog-mutaxassislar va ota-onalar e'tibor qaratishi lozim bo'lgan jihatlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: autizm, korreksiya, pedagogika, ijtimoiylashuv, kommunikativ ko'nikma, mexanizm, patologiya.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, причины и виды расстройств аутистического спектра, методы коррекционно-педагогической работы, важность повышения их воздействия. Освещены особенности занятий с детьми дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, а также аспекты, на которые следует обратить внимание педагогам и родителям.

Ключевые слова: аутизм, коррекция, педагогика, социализация, коммуникативные навыки, механизм, патология.

Abstract: The article examines the characteristics of preschool children with autism spectrum disorders, the causes and types of autism spectrum disorders, methods of correctional and pedagogical work, the importance of increasing their impact. The article highlights the features of classes with preschool children with autism spectrum disorders, as well as aspects that teachers and parents should pay attention to. **Keywords:** autism, correction, pedagogy, socialization, communication skills, mechanism, pathology.

1 Kirish

Maktabgacha yoshdagi bolalarda autistik spektr buzilishi muhim pedagogik va psixologik muammo hisoblanadi. Autistik spektr buzilishiga ega bolalar kommunikatsiya, ijtimoiy munosabatlar va xulq-atvorda turli qiyinchiliklarga duch keladilar. Ushbu muammoning dolzarbligi shundaki, agar autistik spektr buzilishi o'z vaqtida aniqlanmasa va to'g'ri pedagogik yondashuvlar qo'llanilmasa, bolalarning kelajakdagi rivojlanishi va ijtimoiy hayotga moslashishi murakkab bo'lishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi autistik spektr buzilishiga ega bo'lgan bolalarga korreksion-pedagogik ish usullarini takomillashtirish orqali ularning kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Metodlar Tadqiqot Toshkent shahri Sergeli tumani Znayka logopedik tashkilotida amalga oshirildi. Tadqiqotda 4-5 yoshli autistik spektr buzilishiga ega bo'lgan 20 nafar bola ishtirok etdi.

2. Metodologiya

2. Quyidagi usullar qo'llanildi: Bilish faoliyatini tekshirish uchun quyidagi mezonlar asosida baholash jadvali tuziladi:

1. Eshitish diqqat-e'tibori (Savollarga, tovushlarga e'tibor qaratish darajasi)
 - a: Javob bermaydi
 - b: Qisman javob beradi
 - c: To'liq javob beradi
2. Vizual idrok (Ranglar, shakllar va obyektlarni tanish va farqlash qobiliyati)
 - a: Farqlay olmaydi
 - b: Qisman farqlaydi
 - c: To'liq farqlaydi
3. Xotira (O'rgatilgan narsalarni eslab qolish darajasi)
 - a: Eslab qolmaydi
 - b: Qisman eslab qoladi
 - c: To'liq eslab qoladi
4. Aqliy faoliyat (Topshiriqlarni tushunish va bajarish darajasi)
 - a: Tushunmaydi
 - b: Qisman tushunadi
 - c: To'liq tushunadi
5. Motorika (Qo'l-motorika va umumiy motorika qobiliyatlari)
 - a: Noaniq va zaif harakatlar
 - b: Qisman aniq harakatlar
 - c: To'liq aniq harakatlar
6. Muammo yechish (Murakkab vazifalarni bajarish qobiliyati)
 - a: Bajarolmaydi
 - b: Qisman bajaradi
 - c: To'liq bajaradi
7. Tasavvur va kreativlik (O'yinlarda va ijodiy faoliyatda o'zini ko'rsata olish qobiliyati)
 - a: Tasavvur yo'q
 - b: Qisman mavjud
 - c: Yaxshi rivojlangan

3. Natija va muhokama

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Jadval

Bolalarning bilish faoliyati tekshirish natijalari

No	Ismi	Eshitish etibori	Vizual idrok	Xotira	Aqliy faoliyat	Motorika	Muammo yechish	Tasavvur va kreativlik
1	Ali	3	3	2	3	2	2	2
2	Dilnoza	3	3	3	3	3	3	3
3	Javohir	2	2	2	2	2	2	2
4	Zaynab	3	3	3	3	3	3	3
5	Mironshoh	2	2	2	2	2	2	2
6	Mahliyo	1	1	1	1	1	1	1
7	Islom	2	2	2	2	2	2	2
8	Gulnora	3	3	3	3	3	3	3
9	Davron	2	2	2	2	2	2	2
10	Otabek	3	3	3	3	3	3	3
11	Laylo	1	1	1	1	1	1	1
12	Sarvar	2	2	2	2	2	2	2

13	Aziza	3	3	3	3	3	3	3
14	Bobur	2	2	2	2	2	2	2
15	Nigora	1	1	1	1	1	1	1
16	Timur	2	2	2	2	2	2	2
17	Shirin	3	3	3	3	3	3	3
18	Samandar	1	1	1	1	1	1	1
19	Madina	2	2	2	2	2	2	2
20	Siroj	3	3	3	3	3	3	3

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, korreksion-pedagogik dasturlarni tizimli ravishda qo'llash autistik spektr buzilishiga ega bolalarda quyidagi o'zgarishlarga olib keldi:

1. Muloqot qobiliyatlari yaxshilandi;
2. Ijtimoiy moslashuv darajasi ortdi;
3. Xulq-atvor boshqaruvchanligi yaxshilandi.

4. Xulosa

Ushbu tadqiqot natijalari autizm bilan og'riqan bolalarning bilish faoliyati ko'rsatkichlarini baholashga qaratildi. Tadqiqot davomida turli bilish faoliyati ko'nikmalari, jumladan eshitish e'tibori, vizual idrok, xotira, aqliy faoliyat, motorika, muammo yechish, va tasavvur va kreativlik kabi yo'nalishlar o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, autizm spektridagi bolalarda bilish faoliyati rivojlanishi notekis kechadi. Ayrim bolalar ma'lum yo'nalishlarda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, boshqa yo'nalishlarda pastroq natijalarni namoyon qilish holatlarining kuzatilishiga guvoh bo'lamiz. Bu esa invidual yo'sinda ish olib borishni taqozo etadi. Tadqiqotning muhim xulosalari esa quyidagilardan iborat bo'ldi:

1. Eshitish e'tibori va vizual idrok ko'rsatkichlari ba'zi bolalarda yaxshi rivojlangan bo'lsa-da, boshqalarda bu kabi ko'nikmalar past darajada qolmoqda ya'ni bir xil ko'rsatkichlar qayd etilmaydi

2. Xotira va aqliy faoliyat ko'rsatkichlari odatda o'rtacha darajada namoyon bo'ladi, biroq ayrim bolalarda sezilarli darajadagi holatlar va turli xildagi zaifliklar, patologik hoolatlar ham kuzatiladi.

3. Motorika ko'nikmalari ba'zi bolalarda yetarlicha rivojlanmaganligi aniqlangan, bu esa ularning umumiy bilish faoliyatiga, diqqati, xotirasi, idrok etish bilan bog'liq jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Muammo yechish va kreativlik ko'nikmalari odatda past darajada namoyon bo'ladi, bu esa ijodiy faoliyat va mustaqil fikrlashga ta'sir qiladi, bolalarda o'zining fikrini mustaqil ifoda etishda muammolar kuzatiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari autizm spektridagi bolalarning bilish faoliyati rivojlanishini yaxshilashga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida olib boriladigan ishlarda mazkur xulosa autizm spektridagi bolalar bilan ishlashda pedagoglar, psixologlar va ota-onalar uchun yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlariga diqqat qilinadi.

Tadqiqot autistik spektr buzilishiga ega bolalar bilan ishlashda korreksion-pedagogik usullarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Amaliy tavsiyalar: logopedik mashg'ulotlarni muntazam o'tkazish, ijtimoiy o'yinlar orqali kommunikatsiyani rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'limni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.

2. Landa, R. (2007). Early communication development and intervention for children with autism.
3. O'rinboyeva, G. (2022). Maxsus pedagogika asoslari. Toshkent: Fan va Texnologiya
4. Volkmar, F. R., Paul, R., Klin, A., & Cohen, D. (Eds.). (2005). Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (Vol. 1 & 2). Wiley.
5. Lord, C., & Risi, S. (2000). Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS). Western Psychological Services.
6. Baron-Cohen, S. (1995). Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind. MIT Press.
7. Dawson, G., & Watling, R. (2000). Interventions to facilitate auditory, visual, and motor integration in autism: A review of the evidence. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 30(5), 415-421.
8. Frith, U. (2003). *Autism: Explaining the Enigma* (2nd ed.). Blackwell Publishing.
9. Wing, L. (1996). *The Autistic Spectrum: A Guide for Parents and Professionals*. Constable & Robinson.
10. Schreibman, L. (2005). *The Science and Fiction of Autism*. Harvard University Press.
11. Jordan, R. (1999). *Autism and Learning: A Guide to Good Practice*. David Fulton Publishers.
12. Happé, F. (1994). *Autism: An Introduction to Psychological Theory*. Harvard University Press.
13. Mesibov, G. B., Shea, V., & Schopler, E. (2004). *The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders*. Springer.